

ПОМИДОР КУЯСИ

Айтбаев Аманбай Курбанбаевич

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг катта илмий ходими

Сапарниязов Аралбай Женисбаевич

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг кичик илмий ходими

Хасанов Жамшид Давлетбаевич

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг кичик илмий ходими

Аннотация: Помидор куяси зараркунандалари ва унга қарши курашиш усуллари ҳақида мақолада баён этилган.

Калти сўзлар: Помидор зараркунандалари, помидор ҳосилини химоя қилиш, помидор куяси

Бугунги кунда иссиқхона ва дала шароитида помидор экинни бир неча турдаги зараркунандалар зарарлаб, ҳосил миқдорини камайтириб, унинг сифатини бузмокда. Бундай зараркунандаларга помидор куяси *Tuta absoluta* помидор ўсимлигининг ашаддий кушандаси бўлиб, экинларнинг меваси ва баргига жиддий таъсир етказди. Помидор куясининг ватани Жанубий Африка ҳисобланиб, Европа, Осиё ва МДХ давлатларида ҳам учрайди. Капалаги 10 миллиметр катталиқда бўлиб, ипсимон мўйловларга эга. Олд қанотларида қора доғлари бор. Тухуми цилиндрсимон сариқ ёки оқ-сариқ бўлиб, узунлиги 0,36, эни 0,22 миллиметр. Личинкасининг боши қорамтир бўлиб, ёруғ жойда яшил рангга айланади. 2 ва 4 ёшдаги личинкалари пушти рангда. Помидор куяси помидор ўсимлигининг очик ва ёпиқ турдаги экинзорларида учрайди. Юқори репродуктив самарадорликка эга ҳашорат бўлганлигидан личинкаси озуқа топмагунча тинчланмайди. Личинкаси умри давомида 4 та ёшни ўтайди. Ҳаво ҳарорати ва ташқи муҳит таъсирига кириб, ҳашаротнинг яшаш даври 29-38 кунни ташкил этади. Помидор куяси зарарлаган меваларни патоген микроорганизмлар чиритади. Барг тўқимасини зарарлайди. Помидор ўсимлигини турли босқичларда хусусан, кўчат босқичидан ҳосил етилиш пайтигача зарарлайди. Одатда зараркунандани осон аниқлаш мумкин. Чунки, у ўсимлик гули ва меваларида ривожланади. Помидор куясининг капалаги кечалари учади, кундузлари барглар орасида яшириниб олади. Куянинг урғочи зоти бир йилда жами 300 тагача (ўртача 260 та) тухум қўяди. Одатда тухум қўйгандан кейин 4-7 кундан сўнг ундан личинкаси (курти) чиқади. Помидор

тухумларининг тахминан 73% ни баргларга, 21% ни барг томирчалари ва пояларга, 5% ни гулкосабаргларга ва 1% ни меваларга қўяди. Қурти энди чикқанида оқиш-сарғиш тусли, узунлиги 0,5 мм, боши қора, 2-4-ёшларида нимранг ёки сарғиш-яшил тусга киради, 4-15 (ўртача 8) кун яшайди ва бу вақтда 4-ёш ўтади. Этилган личинканинг узунлиги 8-9 мм, у ипак ўраб, ғумбакланади. Ғумбакланиши тупроқда ёки ўсимлик қолдиқлари орасида, баъзан зарарланган ва ўралган барглар устида ипаксимон пилла ичида 10 кун давомида ўтади. Баргларда ғовак ичида ҳам ғумбакланиши мумкин.

Сўнги йилларда дунёда помидор ўсимлиги зараркунандаларига қарши курашда бир қатор устувор йўналишлар бўйича изланишлар давом этмоқда, жумладан: помидорда учрайдиган адвентив тур зараркунандаларнинг биоэкологияси, ривожланиш хусусиятлари, уларнинг кўпайиш омилларига доир тадқиқотлар бўйича маълумотларни тўплаш; экологик хавфсиз бўлган микробиологик препаратлардан фойдаланиш имкониятларини ошириш ва кенг жорий этиш; турли гуруҳга мансуб замонавий кимёвий инсектитсидларнинг биологик самарадорлигини аниқлаш; сабзаёт зараркунандаларига қарши курашда уйғунлашган кураш тизимини такомиллаштириш ҳамда ишлаб чиқаришга кенг тадбиқ этиш кабилардан иборат.

Қарши кураш усуллари Феромон тутқичлардан мониторинг мақсадида қўлланилганда, Тутасан феромон тузоқларида 5-6 дона капалаклар кўрилганда кимёвий ишлов берилиши керак. Зараркунанда капалаklarини нисбатан оддий (арзон) препаратлар (Атилла, Сиперметрин, Карбафос ва. х) ёрдамида кириб ташласа бўлади, аммо ўсимликда зараркунанданинг қуртлари пайдо бўлса (барг орасидаги қуртни ўлдириш қийин), энг самарали бошқа замонавий дориларни ишлатиш тавсия этилади, Такуми, Капито, Кораген препаратлари билан ишлов ҳар 10-12 кунда амалга оширилади.

Адабиётлар:

1.Ш.Т.Хўжаев О.А.Сулаймонов Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологиияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари.

2.http://www.agriculture.uz/filesarchive/Pomidor_Kuasi_2017.pdf

3.<http://vladam-seeds.com.ua/ru/agronomiya/Тomatnaya-mol-tuta-absoluta/>

